

БИОЭТИКА ВА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ЎРТАСИДАГИ ЗИДДИЯТЛАР

Феруза Садуллаевна Атамуратова
Ф.ф.н., Тошкент тиббиёт академияси
Ижтимоий фанлар кафедраси доценти

АННОТАЦИЯ

Биоэтика инсон ҳуқуқлари, соғлиқни сақлаш ва тиббиёт соҳаларида турли хил қийинчиликларнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ. Биоэтика инсон ҳаётининг бошланиши ва тугаши, генетик инженерия, сунъий уруғлантириш, суррогатлик каби муаммоларни қамраб олади. Ушбу муаммолар кўпинча миллий ва диний қадриятларга тўғри келмаслиги ёки зид ҳам бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: биоэтика, қадриятлар, анъаналар, урф-одатлар, миллат, этика, тиббий маданият.

Ж.Тўленов таъкидлаганидек, “миллий қадриятлар мураккаб ижтимоий-руҳий ҳодиса бўлиб, у миллатнинг тили, маданияти, тарихи, урф-одатлари, анъаналарини, жамики моддий ва маънавий бойликларини, иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ҳаётининг барча томонларини қамраб олади” [1]. Улар ҳар бир халқнинг урф-одатлари, анъаналари, маънавий мероси ва жамиятдаги ўзига хос ахлоқий мезонлар ҳисобланади. Миллий қадриятлар инсонларнинг кундалик ҳаётидаги муносабатларини тартибга солишда ва миллий руҳиятни сақлашда муҳим аҳамият касб этади. Буларга, одатда, оилага бўлган муносабат, меҳмондўстлик, ўз ўрнини билиш, катта-кичикни ҳурмат қилиш, инсоф, ҳамжиҳатлик ва ҳалоллик каби фазилатларни киритиш мумкин.

Миллий қадриятлар ҳар бир миллатнинг урф-одатлари, тарихий тажрибасидан келиб чиқиб, ўзига хос шаклланади. Биоэтика бундай қадриятлар билан зиддиятга тушиши мумкин, чунки замонавий тиббиёт технологиялари жамиятнинг ёки диний қадриятларнинг анъанавий қарашларига мос келмаслиги мумкин.

Материал ва методлар.

Тадқиқотда асосий манба сифатида биоэтика соҳасига оид илмий адабиётлар, шунингдек, турли мамлакатлардаги қадриятлар, анъаналар ва биоэтик масалаларга бағишланган статистик маълумотлар ўрганилди. Контент таҳлили, таққослаш

методлари ҳамда турли миллат ва халқлардаги қадриятларни ўрганиш йўллари қўлланилди.

Натижалар.

Айрим мамлакатларда биоахлоқий муаммолар миллий урф-одатлар ва диний қадриятлар билан тўқнаш келиб, жамиятда қарама-қаршиликларга сабаб бўлади. Тадқиқот натижалари қуйидаги асосий жиҳатларни кўрсатади:

Биринчидан, **ахлоқий ва маданий тушунчаларнинг ўзаро мос келмаслиги**. Биоэтика муаммолари, жумладан, эвтаназия, орган донорлиги, генетик таҳрирлаш, ва сунъий уруғлантириш технологиялари кўп ҳолларда миллий ва диний қадриятларга зид келади [2]. Миллий қадриятларда инсон ҳаётига ва уни сақлашга бўлган ўзига хос қарашлар, биоахлоқий қарорларни қабул қилишда қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Иккинчидан, **диний ёндошувлар ва қонунчилик муаммолари**. Баъзи биоахлоқий муаммолар миллий ва диний анъаналар сабабли қонуний жиҳатдан чекланган бўлиши мумкин. Масалан, генетик таҳрирлаш ёки эвтаназия каби амалиётлар айрим давлатларда қонуний эмас, чунки улар миллий ва диний қадриятларга мос келмайди [3].

Учинчидан, **жамоатчилик қарашлари**. Миллий қадриятлар ва биоахлоқий муаммолари бўйича жамоатчиликнинг фикрлари ва талаблари турлича бўлиши мумкин. Айрим мамлакатларда биоахлоқий муаммоларига бўлган муносабатлар миллий қадриятларга кўпроқ уйғунлаштирилган бўлса, бошқаларда халқаро стандартларга кўпроқ эътибор қаратилади [4].

Тўртинчидан, **маълумот ва билимнинг етишмаслиги**. Кўпчилик мамлакатларда биоэтика бўйича етарли билим ва маълумот етишмаслиги ҳам муҳим муаммо ҳисобланади. Бу эса, биоахлоқий муаммоларни миллий қадриятлардан келиб чиқиб ҳал қилинишида муайян муаммоларга олиб келади [5].

Бешинчидан, **ижтимоий ва сиёсий омиллар**. Биоэтика ва миллий қадриятлар ўртасидаги зиддиятлар ижтимоий ва сиёсий жараёнлар билан ҳам боғлиқ. Жамиятнинг биоахлоқий муаммоларга бўлган қарашларига миллий қадриятлар катта таъсир кўрсатади ва уларнинг амалга оширилишида миллий сиёсат ҳам муҳим аҳамиятга эга [6].

Ўзбек менталитети нуқтаи назаридан келиб чиқадиган бўлсак, бир қанча ўзига хос бўлган масалаларга аҳамият беришимиз талаб этилади. Маълумки,

- ўзбек менталитети миллий қадриятларга асосланган бўлиб, инсон ҳаётини қадрлаш ва уни ҳимоя қилишга катта аҳамият берилади. Биоэтика масалалари, эса, инсон ҳуқуқлари ва уларни ҳурмат қилиш асосида ҳал қилинади.

- ўзбек менталитетида диний қадриятлар муҳим роль ўйнайди. Масалан, бевосита диний тушунчаларнинг биоэтикадаги муаммоларга таъсири кўзга ташланади. Эвтаназия ёки орган донорлиги каби мавзулар кўпинча диний анъаналар билан зиддиятга тушади.

- ўзбек жамиятида урф-одатлар ва анъаналарнинг муҳимлиги у билан боғлиқ биоахлоқий қарорларни қабул қилишда сезиларли таъсир кўрсатади. Масалан, репродуктив технологияларга нисбатан муносабат кўпинча оилавий ва ижтимоий омилларга боғлиқ.

- ўзбек менталитети ижтимоий барқарорликни таъминлаш ва жамият маънавий соғломлигига аҳамият беради. Биоэтика масалалари, жумладан, жинсий соғлиқ ва репродуктив технологиялар, жамиятнинг маънавий нормаларига мос келиши керак.

- ўзбек менталитетида шахсий эркинликлар ва жамият манфаатлари орасидаги мувозанатни сақлаш муҳим ҳисобланади. Биоэтикадаги зиддиятлар кўпинча индивидуал ҳуқуқлар ва жамият манфаатлари ўртасидаги қарама-қаршиликдан келиб чиқади.

Бу натижалар ўзбек менталитети ва биоэтика ўртасидаги муносабатларни тушунишда муҳим аҳамиятга эга, чунки улар жамиятдаги миллий қадриятлар ва диннинг ролини аниқлашга ёрдам беради.

Муҳокама.

Биоэтика ва миллий қадриятлар ўртасидаги зиддиятлар жамиятдаги турли ижтимоий, маънавий ва диний омилларга боғлиқ. Бундай зиддиятлар, аввало, жамиятнинг таълим даражаси, моддий ва маънавий ривожланишига, шунингдек, оилавий қадриятларга боғлиқ экан.

Маданият ва диннинг биоэтикага таъсири хос алоҳида аҳамиятга эга. Мисол учун, эвтаназия, генетик модификация ва орган донорлиги каби масалалар кўпинча диний таълимотларга мос келмайди. Шу боис, жамиятда бу мавзулар бўйича таҳлилий муносабатлар, ихтилофлар ва тўсиқлар юзага келади. Масалан, Ислам динида “ҳаётни яратиш” ва “ҳаётни олиш”га оид тўғридан-тўғри таърифлар мавжуд бўлиб, бу диндан келиб чиққан ижтимоий нормалар биоэтика қарорларига таъсир кўрсатади.

Бундан ташқари, биоэтикада шахсий эркинлик ва жамият манфаатлари орасидаги мувозанатни сақлаш масаласи муҳим ҳисобланади. Шахсининг ижтимоий манфаатларга мос келадиган қарорларни қабул қилишда оилавий анъаналар, ижтимоий тузилмаларнинг таъсири бор. Мисол учун, репродуктив технологияларга бўлган муносабат жамиятнинг маънавий нормалари ва ўзбек менталитетига мувофиқ равишда фарқланади.

Ижтимоий фарқланишларга келадиган бўлсак, маҳаллий ва шаҳар жамиятлари ўртасидаги фарқлар ҳам биоэтикада зиддиятларни юзага келтиради. Кўпинча шаҳар аҳолиси замонавий технологияларга мослашишга тайёр бўлса-да, маҳаллий жамиятлар анъанавий қадриятларга қатъий риоя қилиб, янги технологияларга нисбатан шубҳа билан қараши мумкин.

Хулоса.

Биоэтика ва миллий қадриятларнинг зиддиятли жойларини аниқлаш учун соҳа бўйича илмий тадқиқотларнинг аҳамияти ҳам катта. Мутахассислар биоэтикадаги зиддиятларни самарали ҳал қилиш мақсадида жамиятнинг менталитетини, қадриятларини ва анъаналарини ўрганишлари зарур.

Маълумки, биоэтика ва миллий қадриятлар жамиятда ижтимоий барқарорликка, ижтимоий алоқаларга ва инсон ҳуқуқларига таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун, уларни аниқлаш ва ҳал этиш учун чуқур таҳлил ва ижобий қарорлар қабул қилиш зарур.

Умуман олганда, биоэтика муаммолари миллий урф-одатлар ва қадриятларга турли хил таъсир кўрсатади. Ушбу таъсирни ўрганиш биоахлоқий қарорларни қабул қилишда миллий қадриятлар тизимига асосланишни таъминлайди, бу эса тиббий муолажаларни инсонпарварлик, ҳуқуқ ва қадр-қиммат нуқтаи назаридан аҳолининг талаблари ва эҳтиёжларига мувофиқ ҳолда шакллантиришга ёрдам беради. Жамият биоахлоқий муаммоларга жавобан жаҳон стандартлари ва миллий қадриятларни уйғунлаштириш йўлида ҳаракат қилиши керак.

REFERENCES:

1. Тўланов Ж. Қадриятлар фалсафаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008, 23 б.
2. Al-Aqeel AI. Ethical guidelines in genetics and genomics. An Islamic perspective. Saudi Med J. 2005 Dec;26(12):1862-70. PMID: 16380763.

3. Instruction *dignitas personae* On certain bioethical questions// https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_en.html
4. Мухамедова З. М., Саттарова Д. Г., Худайбергенова П. Т. Роль гуманистики в медицинском образовании и совершенствовании профессионализма врачей //Гуманитарный трактат. – 2019. – №. 52. – С. 19-23.
5. Ж А. Ризаев, З М. Мухамедова. Социальная ответственность и здоровье // Academic research in educational sciences. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-i-zdorovie>
6. Норкулов С. Д., Атамуратова Ф. С. Социокультурный феномен биомедицинской этики //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. 1. – С. 78-81.
7. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In *СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ* (pp. 360-369).
8. Рустамова, М., & Атамуратова, Ф. С. (2022). РОЛЬ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. *Academic research in educational sciences*, (2), 192-197.
9. Otamuratov, S., Otamuratov, S., & Atamuratova, F. (2023). Sociological study of social and innovative activities of youth in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 06050). EDP Sciences.
10. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. Диалоговая технология в образовательном процессе. In *Сборник тезисов и докладов научно-практической конференции к* (p. 74).
11. Седенков, А. Н., & Атамуратова, Ф. С. (2021). Priority of the choice of presumption of dissent in organ transplantation (Doctoral dissertation, Этические проблемы чрезвычайных ситуаций: ответ биоэтики на пандемию COVID-19).
12. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. (2022). Социокультурный феномен биомедицинской этики. *Academic research in educational sciences*, (1), 78-81.
13. Атамуратова, Ф. С., & Отамуродов, С. С. (2022). Развитие глобального биоэтического образования. *Academic research in educational sciences*, (2), 78-82.
14. Атамуратова, Ф. С., & Седенков, А. Н. (2020). Равенство и доступность в сфере медицинских услуг.

